

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

S P U B L I S H I N G

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. ANECITO P. MATURAN

Faculty Researcher

Siquijor State College

apmaturan@gmail.com

“KABUG-ATON”

May gapanumbalik bahin kanimo
Kalit kang mingsantop
Bisan unsa’y litokon buhaton ko
Gibati ko sa gihapon samtang ako gapalayo

Mingkupot ka’ng wa’y pagtandog
Minghawid ka’ng gawasnon
Wala nako’y gitinguha pa
Gawas sa gugma nga di ako ulipon

Tuguti ako, buhii ako
Di nako buot mahulog pa’ng pagbati kanimo
Ania ako sa atubangan mo
Nagbarog ug nagpaabot sa gugma mo
Apan gibati ko, ikaw sa kiliran ko

Gihiguma mo ako’ng daw di mapusgay
Kay nagtoo akong malig-on
Gitandog mo ako sa makadyot
Ug napusgay ang akong kalig-on

Ako nagluhod nag-ampo nga unta imong makit-an
nga ikaw na ang tanan ni’ng kalibutan
Apan di ko matugkad kung si kinsa ba ko kanimo
Ug nganong sa kanunay gihagbong mo ‘ko

